

Guía N°7

Primeros resultados

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°7

Primeros resultados

¡Querid@s Amig@s!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Analizaremos parte de la encuesta ReCiBa para conocer cuales fueron las principales opiniones de las personas sobre la basura en las playas.

Hoy, cada uno(a) de nosotros(as) podremos por fin conocer parte de los resultados de la encuesta. Digo parte porque recuerden que en el resto de los países ReCiBa, sus compañeros(as) están analizando sus propias encuestas.

Guía N°7

¡Primeros resultados!

¿Recuerdas lo que hicimos en la guía 4? En esta guía trabajamos con los datos o la etapa de análisis. A partir de los resultados también elaboramos unas conclusiones sobre los primeros resultados de la encuesta ReCiBa. **¿Curiosos(as)?**

ACTIVIDAD 1: Recordando el análisis de datos de una encuesta

Recuerdas que había dos opciones para el análisis de datos, “a mano” y con el computador. ¿Cuál de las dos opciones realizaron en clase?. Escribe muy brevemente las actividades que realizamos en la guía 4 para analizar los datos de una encuesta.

Guía N°7

¡Primeros resultados!

ACTIVIDAD 2: Opción 1 – tabla de respuestas “a mano”.

- Formen parejas de trabajo. Cada pareja será la responsable de analizar entre 2 y 4 preguntas de las encuestas. Para ello, su profesor(a) le dará 5 copias de encuesta, es decir, las respuestas de 5 personas encuestados.
- Ordenen los datos en una tabla, tal y como lo hicimos en la guía 4. Te ayudamos a recordar...

Tabla1: Ejemplo

Encuestado (a)	¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?
1	Algo
2	Mucho
3	Mucho

Tabla2: Ejemplo

Alternativa	Personas
Nada	0
Poco	0
Algo	1
Mucho	2
Experto	0

- En esta ocasión, la tabla 1 tendrá tantas filas como encuestados, y tantas columnas como preguntas les hayan tocado analizar. Tienen espacio en la siguiente hoja, llamada Tabla 1. Anoten cada una de las respuestas que dieron las personas encuestadas (serán diferentes en función de la escala que se utilizó para responder esa pregunta en concreto).

Guía N°7

¡Primeros resultados!

Como no registramos el nombre de las personas encuestadas, les asignaremos un número a cada una, que es el que tendremos que poner en la primera columna.

Tabla 1

Encuestado(a)	Número de pregunta _____	Número de pregunta _____	Número de pregunta _____	Número de pregunta _____
1				
2				
3				
4				
5				

4. En la tabla 2 cuenta cuántas personas respondieron a cada alternativa de respuesta. Tendrás que hacer una tabla para cada una de las preguntas que te hayan tocado analizar.

Tabla 2

Pregunta n° _____

Pregunta n° _____

Alternativa	Nº personas	Alternativa	Nº personas
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	

Encontrarás más en la siguiente página por si te han tocado varias preguntas!

Guía N°7

¡Primeros resultados!

Tabla 2

Pregunta n° _____

Alternativa	Nº personas

Pregunta n° _____

Alternativa	Nº personas

ACTIVIDAD 3: Opción 1 – Construir gráficos “a mano”.

Consigue papel cuadriculado. Utiliza los resultados de la tabla 2 para realizar un gráfico como el del ejemplo. Recuerda que tenemos 2 ejes, y que en cada uno debes poner bien tus alternativas.

Obtendrás un gráfico para cada pregunta que te ha tocado analizar.

¡Ánimo!
¿Ya recuerdas qué nos toca hacer ahora?

Guía N°7

¡Primeros resultados!

ACTIVIDAD 2: Opción 2 – Tabular en excel.

1. Formen parejas de trabajo o de un número adecuado para que exista al menos un ordenador por grupo de compañeros(as).
2. Abran en el ordenador la planilla Excel enviada a su profesor(a) por el equipo ReCiBa.
3. Organícense para ingresar en la planilla Excel los resultados de las encuestas. A cada grupo de alumnos(as) se le hará responsable de analizar entre 2 y 4 preguntas. Recibirán 5 copias de las encuestas realizadas (es decir, de 5 encuestados(as)).

ACTIVIDAD 3: Opción 2 – Graficar en excel.

Una vez ingresados los datos en la tabla, comiencen a hacer gráficos de barra para visualizar mejor las respuestas dadas por las personas encuestadas.

A modo de ejemplo, se presentan en la siguiente página los pasos para poder graficar una de las preguntas de la encuesta. Estos mismos pasos deberán ser repetidos para visualizar otras preguntas de la encuesta según su disponibilidad de tiempo e interés.

Guía N°7

¡Primero resultados!

¿Cuál es la razón principal para visitar este lugar costero?

Preguntas	Respuestas
Trabajo en este lugar	5
Actividades recreativas	14
Descansa y relajarme	6
Espirituales	3
Fiestas tradicionales	5
Pasar tiempo con familia y amigos	8
Pasar tiempo en la naturaleza	10
Otras	2

(2) Marquen con el cursor en "insertar" y selecciona el primer gráfico de barra que ahí figure.

Trabajo en este lugar

Preguntas	Respuestas
Trabajo en este lugar	5
Actividades recreativas	14
Descansa y relajarme	6
Espirituales	3
Fiestas tradicionales	5
Pasar tiempo con familia	8
Pasar tiempo en la naturaleza	10
Otras	2

Guía N°7

¡Primero resultados!

(3) Revisa que el gráfico que obtengas sea como el de la figura.

Gráficos con características similares deberían obtener para el resto de las preguntas.

ACTIVIDAD 4: Analizamos los resultados.

Siguiendo con el ejemplo de esta página (ver figura de arriba), a partir de “leer” el gráfico, podríamos decir que: *“la mayoría de las personas encuestadas (14) visitan la playa por motivos recreativos (10) y en segundo lugar para pasar tiempo en la naturaleza. Muy pocas personas van a la playa para llevar a cabo actividades espirituales (4)”*.

Ahora te toca a ti interpretar tus gráficos. Utiliza la página siguiente para dibujarlos y comentarlos.

Guía N°7

¡Primero resultados!

Dibuja aquí tu gráfico 1

A large, empty rectangular box with a blue border, intended for drawing a graph.

Interpreta aquí tu gráfico

A rectangular box with a black border containing five horizontal lines for writing an interpretation.

Dibuja aquí tu gráfico 2

A large, empty rectangular box with a blue border, intended for drawing a graph.

Interpreta aquí tu gráfico

A rectangular box with a black border containing five horizontal lines for writing an interpretation.

Dibuja aquí tu gráfico 3

A large, empty rectangular box with a blue border, intended for drawing a graph.

Interpreta aquí tu gráfico

A rectangular box with a black border containing five horizontal lines for writing an interpretation.

Dibuja aquí tu gráfico 4

A large, empty rectangular box with a blue border, intended for drawing a graph.

Interpreta aquí tu gráfico

A rectangular box with a black border containing five horizontal lines for writing an interpretation.